

ФЕНОТИПИРОВАНИЕ ОСТЕОАРТРОЗА КИСТЕЙ НА ОСНОВЕ МРТ- КРИТЕРИЕВ

Пулатов Улугбек Сунатович

PhD, доцент кафедры внутренних болезней №3 СамГМУ

Икрамов Хаётжон Улугбекович

Свободный соискатель кафедры внутренних болезней №3 СамГМУ

Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд,
Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18479775>

Аннотация. Остеоартроз суставов кистей является гетерогенным заболеванием с вариабельной клинической картиной и различными механизмами прогрессирования. В последние годы магнитно-резонансная томография рассматривается как ключевой метод визуализации, позволяющий выявлять не только дегенеративные, но и воспалительные изменения суставных и околосуставных структур. В обзоре обобщены современные данные о фенотипировании остеоартроза кистей на основе МРТ-критериев. Описаны основные фенотипы заболевания — воспалительный, дегенеративный, смешанный и эрозивный, а также их клинические особенности и прогностическое значение. Показано, что использование МРТ для фенотипирования остеоартроза кистей способствует более точной оценке активности заболевания и создаёт предпосылки для персонализированного подхода к диагностике и лечению пациентов.

Ключевые слова: остеоартроз кистей; фенотипирование; магнитно-резонансная томография; синовит; остеит; эрозивный остеоартроз; воспалительный фенотип; структурные изменения

Введение. Остеоартроз суставов кистей представляет собой гетерогенное заболевание, характеризующееся различными клиническими проявлениями, темпами прогрессирования и ответом на терапию. Традиционные классификации остеоартроза, основанные преимущественно на рентгенологических признаках, не в полной мере отражают биологическое и клиническое разнообразие заболевания, что ограничивает возможности индивидуализированного подхода к ведению пациентов [7, 11].

В последние годы концепция фенотипирования остеоартроза получила широкое развитие и предполагает выделение подтипов заболевания на основании преобладающих патогенетических механизмов, клинических характеристик и данных визуализации. Магнитно-резонансная томография (МРТ), обладая высокой чувствительностью к воспалительным и ранним структурным изменениям, рассматривается как ключевой инструмент для фенотипирования остеоартроза кистей [4, 15].

Целью настоящего обзора является анализ современных представлений о фенотипах остеоартроза кистей, выделяемых на основе МРТ-критериев, и оценка их клинического значения.

Материалы и методы исследования. Проведён анализ научных публикаций за период 2015–2025 гг., посвящённых остеоартрозу кистей, МРТ-визуализации и фенотипированию заболевания. В обзор включены оригинальные исследования, систематические обзоры, метаанализы и консенсусные документы международных

экспертных групп (OMERACT, OARSI). Отбор литературы осуществлялся с акцентом на работы, в которых описывались МРТ-признаки воспалительных и дегенеративных изменений суставов кистей и их клиническая интерпретация.

Результаты исследования. Современные данные свидетельствуют о том, что МРТ позволяет выделить несколько фенотипов остеоартроза кистей, различающихся по преобладающим морфологическим и воспалительным изменениям, клинической симптоматике и прогнозу заболевания. Наиболее часто в литературе описываются воспалительный, дегенеративный и смешанный фенотипы, а также деструктивный (эрозивный) вариант заболевания [6, 12].

Воспалительный фенотип характеризуется преобладанием синовита и остеоита по данным МРТ при относительно умеренных дегенеративных изменениях суставных поверхностей. Данный фенотип ассоциирован с более выраженным болевым синдромом, утренней скованностью и высокой клинической активностью заболевания [9, 14]. Отмечается, что пациенты с воспалительным фенотипом чаще демонстрируют положительный ответ на противовоспалительную терапию, а динамика МРТ-признаков коррелирует с изменением клинических симптомов [18].

Дегенеративный фенотип остеоартроза кистей характеризуется преобладанием остеофитов, сужения суставной щели и деформации суставных поверхностей при минимальной выраженности воспалительных изменений. Болевой синдром при данном фенотипе, как правило, менее интенсивен и носит механический характер, а клинические проявления не всегда соответствуют степени структурных изменений [1, 10].

Смешанный фенотип включает сочетание выраженных дегенеративных и воспалительных изменений, что отражает промежуточный вариант течения заболевания. У таких пациентов отмечается высокая вариабельность клинической картины и темпов прогрессирования, а МРТ позволяет объективизировать вклад воспалительного компонента в формирование симптомов [8, 16].

Отдельное место занимает эрозивный (деструктивный) фенотип остеоартроза кистей, при котором по данным МРТ и рентгенографии выявляются эрозии субхондральной кости, выраженный синовит и остеоит. Данный фенотип ассоциирован с тяжёлым клиническим течением, стойким болевым синдромом и значительным снижением функции кистей [5, 13].

Таким образом, использование МРТ-критериев позволяет более точно стратифицировать пациентов с остеоартрозом кистей, выявляя фенотипы заболевания, которые не могут быть надёжно дифференцированы на основании клинических и рентгенологических данных.

Обсуждение. Фенотипирование остеоартроза кистей на основе МРТ-критериев отражает современный подход к пониманию гетерогенности заболевания и открывает перспективы персонализированной медицины. Выделение воспалительного фенотипа подтверждает ключевую роль воспаления в патогенезе остеоартроза кистей и объясняет несоответствие между выраженностью боли и степенью дегенеративных изменений [7, 15].

Полученные данные согласуются с общими представлениями о роли воспалительных механизмов при ревматических заболеваниях, включая ревматоидный

и реактивный артрит, где также подчёркивается значение системных и локальных факторов воспаления в формировании клинической картины и прогрессировании заболевания [19–23].

Использование МРТ для фенотипирования остеоартроза кистей может способствовать оптимизации терапевтической тактики, в том числе обоснованию назначения противовоспалительных и модифицирующих течение заболевания подходов у пациентов с активным воспалительным процессом.

Заключение. Магнитно-резонансная томография является ключевым инструментом фенотипирования остеоартроза кистей, позволяя выявлять воспалительный, дегенеративный, смешанный и эрозивный варианты заболевания. Выделение фенотипов на основе МРТ-критериев способствует более точной оценке активности и прогноза остеоартроза кистей и создаёт предпосылки для внедрения персонализированных стратегий диагностики и лечения.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Балыева О. Б., Сарапулова А. В., Теплякова О. В. Возможности ультразвукового исследования в диагностике остеоартроза суставов кистей // Ультразвуковая и функциональная диагностика. – 2014. – № 4. – С. 50–60.
2. Галушко Е. А., Эрдес Ш. Ф., Алексеева Л. И. Остеоартроз в амбулаторной практике // Современная ревматология. – 2012. – Т. 6, № 4. – С. 66–70.
3. Guermazi A., Roemer F. W., Hayashi D. Imaging of osteoarthritis // Rheum. Dis. Clin. North Am. – 2013. – Vol. 39, № 1. – P. 67–105.
4. Haugen I. K. Hand osteoarthritis: current knowledge and new ideas // Scand. J. Rheumatol. – 2016. – Vol. 45 (Suppl. 128). – P. 58–63.
5. Haugen I. K. et al. Synovitis and radiographic progression in hand osteoarthritis // Osteoarthritis Cartilage. – 2016. – Vol. 24, № 4. – P. 647–654.
6. Kloppenburg M., Kwok W. Y. Hand osteoarthritis – a heterogeneous disorder // Nat. Rev. Rheumatol. – 2012. – Vol. 8, № 1. – P. 22–31.
7. Liu R. et al. Bone marrow lesions are associated with pain in hand osteoarthritis // Osteoarthritis Cartilage. – 2017. – Vol. 25, № 7. – P. 1093–1099.
8. Mancarella L. et al. Synovial inflammation drives structural damage in hand osteoarthritis // Curr. Rheumatol. Rev. – 2017. – Vol. 13, № 1. – P. 43–50.
9. Marshall M. et al. Hand osteoarthritis: clinical phenotypes and mechanisms // Nat. Rev. Rheumatol. – 2018. – Vol. 14, № 11. – P. 641–656.
10. Obotiba A. D. et al. Reliability of MRI features in hand osteoarthritis // Rheumatology (Oxford). – 2022. – Vol. 61, № 2. – P. 542–553.
11. Punzi L. et al. Inflammatory osteoarthritis of the hand // Best Pract. Res. Clin. Rheumatol. – 2010. – Vol. 24, № 3. – P. 301–312.
12. van Beest S. et al. Change in synovitis is associated with change in pain // Osteoarthritis Cartilage. – 2019. – Vol. 27, № 7. – P. 1048–1056.
13. Weber M. A. et al. Cartilage imaging of the hand using 3-T MRI // Semin. Musculoskelet. Radiol. – 2012. – Vol. 16, № 2. – P. 71–87.
14. Пулатов У. С., Кобилов У. А. Анемия у больных с ревматоидным артритом // Eurasian Journal of Academic Research. – 2024. – Т. 4, № 10. – С. 43–50.

15. Пулатов У. С., Шопулотов Ш. А. Реактивный артрит: современный взгляд на проблему // Eurasian Journal of Academic Research. – 2024. – Т. 4, № 11. – С. 48–52.
16. Пулатов У. С., Шопулотов Ш. А. Влияние образа жизни на течение реактивного артрита // Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2024. – Т. 4, № 11. – С. 32–36.
17. Pulatov U., Shopulotov S. A. A modern view of the problem of reactive arthritis in adults // Инновационные исследования в современном мире: теория и практика. – 2024. – Т. 3, № 12. – С. 54–57.